

INGLIZ TILIDAGI SO'ZLARNI VA MATNLARNI KONTEKSTDAN KELIB CHIQIB TARJIMA QILISH

Solijonov Juraali Kamoljnovich

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

email: stuard_redman@mail.ru

ORCID: 0000-0001-6394-295X

UDK 81.2/.4481.25

Turonov Javohir Rustamovich

Termiz davlat universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati yo'nalishi

email: jturonov18@gmail.com

O'zbekiston, Surxondaryo, Termiz

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada keltilgan aynan ingliz tilidagi matnlarning tarjima qilishdagi talaffuzlardan kelib chiqib kontekst birlikdagi ekvivalentlarning tahlilda ko'rinadiki, o'zbek tiliga tarjima qilishda ingliz tili so'zlarining transkripsiyasi orqali ham o'zlashib kelgan so'zlarning bir xil ma'noda bo'lishini ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: transkripsiya, o'zlashma so'zlar, talaffuz, etimologiya, leksikologiya, lingvistik til birligi.

TRANSLATE ENGLISH WORDS AND TEXTS FROM CONTEXT

ABSTRACT

Based on the pronunciation of the English texts in this article, the analysis of the equivalents in the context unit shows that in the Uzbek translation, the words acquired through the transcription of English words have the same meaning. We can see it.

Keywords: transcription, keywords, pronunciation, etymology, lexicology, linguistic unit.

ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ СЛОВ И ТЕКСТА ИЗ КОНТЕКСТА

АННОТАЦИЯ

Исходя из произношения английских текстов в данной статье, анализ эквивалентов в единице контекста показывает, что в узбекском переводе слова, полученные посредством транскрипции английских слов, имеют одинаковое значение. Мы это видим.

Ключевые слова: транскрипция, ключевые слова, произношение, этимология, лексикология, языковая единица.

KIRISH

Chet tilidan sifatli va yaxshi tarjima qilish haqiqiy san'atdir. Shuning uchun uni amalga oshirish bilan hamma ham bardosh bera olmaydi. Ingliz ruscha onlayn tarjimon xizmatini amalga oshirishda juda zarur jarayon, siz eng kichik, ba'zan hatto butunlay ko'rinmas tafsilotlarni ham hisobga olishingiz kerak. Masalan, texnik matnlar uchun tarjimaning o'ziga xos xususiyatlari bir nechta suhbatdoshlarning so'zlashuv nutqining tarjimasini bilan solishtirganda

juda farq qiladi. Biz sizga ushbu qiyin vazifani engishda yordam beramiz, shuning uchun siz qiziqarliroq narsani qilish uchun shaxsiy vaqtingizni sezilarli darajada tejashingiz mumkin.[1]

So'zlar va birikmalarning ma'nosini tanlashga quyidagilar ta'sir qiladi:

- 1) Kontekst.
- 2) metafora, idiomalar.
- 3) ko'p ma'nolilik.

1) Kontekst - tarjima qilingan so'z yoki iboraning muhiti.

Masalan: Eynshteyn nazariyasi - Eynshteyn nazariyasi, Masihning nazariyasi - Masihning ta'limoti. Bitta so'z turli muhitlarda turlicha tarjima qilinadi. Metafora va idiomalar. Majoziy ma'nodagi so'zlar va iboralar ekvivalent tarzda tarjima qilinadi - lug'atlarda siz butun iborani izlashingiz yoki muallif unga kiritgan majoziy ma'noni tushunishga harakat qilishingiz kerak. Masalan: Maqsadimga erishish uchun yeru osmonni qimirlataman – maqsadim uchun tog'larni ko'chiraman... Qarang: asl nusxada kontekstlangan so'zlar umuman yo'q, lekin biz jumlaning ko'ramiz - "Maqsadimga erishish uchun yeru osmonni qimirlataman".- unchalik ruscha eshitilmaydi va biz atrof-muhitning qolgan qismidan tushib qolgan narsani qidirmoqdamiz – "Men osmon va yerni siljitaman"... Bu idioma, frazeologik birlik bo'lib, o'ziga xos lug'at ekvivalentiga ega ekanligini ko'ramiz "I will roll togs".[2]

Ko'p ma'nolilik. Bu yerda biz avvalroq ikkinchi bosqichda, matnning aqliy tasvirini tuzganimizda qilgan mavzuning cheklanishi qo'l keladi. Ushbu rasmga asoslanib, biz o'nlab qiymatlar orasidan eng mosini tanlaymiz.[3]

Tarjima - bu gap. Biz keyingi bosqichga o'tamiz va tanish so'zlar va notanish so'zlarning ekvivalentlarini (hozirgi lug'atlarda topilgan) jummalarga bog'laymiz. Shu bilan birga, buni unutmay Ingliz tilida so'zlarning qat'iy tartibi mavjud, rus tilida bu bepul. Shuning uchun so'zning ma'nosini tanlashda uning gapdagi o'rniga qarash kerak. Rus tilida: onam ramkani yuvdi - onam ramkani yuvdi - onam ramkani yuvdi. Ingliz tilida: ona yuvilgan ramka, ramka yuvilgan ona(so'zlarning tartibi o'zgarishidan ma'no o'zgaradi). Fe'llarga alohida e'tibor beriladi. Ingliz tilidagi fe'llar qator o'ziga xos xususiyatlarga ega: rus tilida bo'lmagan frazemalar (get after – to pursue, take after – to be o'xshash va hokazo) mavjud.[4]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kontekst (lot. "contextus" - jips, bog'lanish, qo'shilish) - og'zaki yoki yozma nutq (matn)ning nisbatan tugal qismi. Kontekst o'z tarkibidagi so'zlar yoki iboralarning ma'nolarini aniqlashga imkon beradi. U poetika bilan bog'liq bo'lib, yozuvchi mahoratini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. So'z markaziy lingvistik birlikdir: u o'zining kichik til birliklari - fonema va morfemalarning mavjud bo'lishining barcha qonuniyatlarini amalga oshiradi, mohiyatini oldindan belgilaydi.[5]

Orfoepiya (orto... yun. epos — nutq, talaffuz) —1) tilshunoslikning adabiy talaffuz me'yorlarini o'rganuvchi bo'limi; 2) muayyan milliy tilning talaffuz me'yorlariga mos holda bir xil talaffuzni ta'minlovchi qoidalar tizimi va ularga rioya qilish. Og'zaki nutq talaffuzining bir xilligi, imlo (orfografiya) kabi lisoniy muomalani yengillash-tiradi. Orfoepiya tushunchasi keng va tor ma'noda 2 xil tushuniladi: keng ma'noda — unga fonemalarni qo'llash qoida va fonema allofonlari (vari-antlari)ni talaffuz qilish qoidalari kiritiladi; tor ma'noda — faasad fonemalarni qo'llash qoidalari kiritiladi. O. ko'lamining bir xil belgilanmasligining sababi shunda-ki, ba'zi olimlar talaffuz me'yorlari tushunchasiga fakat tovushlarni talaffuz qilishni, boshqalari esa urg'uni ham, ba'zan variantdor grammatik shakllar hosil bo'lishini ham kiritadilar. So'z markaziy lingvistik birlikdir: u o'zining kichik til birliklari - fonema va morfemalarning mavjud bo'lishining barcha qonuniyatlarini amalga oshiradi, mohiyatini oldindan belgilaydi. Shakl jihatidan barcha so'zlar fonematik va morfemik shakllarga ega; ikkinchisi xizmat so'zlari va kesimlarga ham tegishli. Lekin so'z-ismalar, ya'ni gap bo'laklari qo'shimcha ravishda tor yoki keng grammatik kategoriyalarga xos bo'lgan o'zaro korrelyativ shakllarga ega: hol kategoriyasi, bunda ravishlar tizimi tuslanish deyiladi; shakllar tizimi konjugatsiya deb ataladigan shaxs kategoriyasi, keyin esa - jins, son, daraja, tur, zamon, kayfiyat, ovozning keng bo'lmagan shakllari, nutq qismlarida turlicha ko'rsatilgan.[6]

NATIJALAR

Birinchiidan, so'z odatda qanday kontekstda ishlatilishini bilmasangiz, uni misolda tirik tasavvur bilan noto'g'ri kombinatsiyada ishlatishingiz mumkin. So'zning ma'nosi va ishlatilishi asosan kontekst bilan belgilanadi. Masalan, ingliz tilida "fake" - soxta, "nota

(musiqiy)" - nota, "soxta nota" - soxta notani bildiradimi? Noto'g'ri nota" ni ingliz tilida qanday aytishni tushunish uchun siz musiqa bilan bog'liq kontekstda ushbu musiqiy atamaning inglizcha ekvivalentidan foydalanishni topishingiz kerak. Ma'lum bo'lishicha, "yolg'on nota" - noto'g'ri nota, ya'ni tom ma'noda "noto'g'ri nota". Agar biz biroz ko'proq nazar tashlasak, biz boshqa variantni topamiz - notog'ri nota va aytmoqchi, bu ikki atama biroz farq qiladi. Ammo keling, soxta yozuv bor yoki yo'qligini bilib olaylik. Soxta eslatma – "soxta eslatma"

MUHOKAMA

Ma'lum bo'lishicha, soxta yozuv "soxta eslatma" yoki "soxta yozuv" dir. Masalan, ingliz tilidagi "to get" ko'p ma'noli fe'lini tahlil qilib chiqaylik. Bu fe'lni tarjima qilish uchun kontekst albatta zarur bo'ladi, chunki uning ma'nolari bir-biriga bog'liq bo'lmagan jihatlari ham mavjud. Uni o'zbek tiliga "olmoq", "ushlab olmoq", "tushunmoq", "o'ylantirmoq", "aloqa qilmoq", "yetib olmoq", "aylanmoq", "o'zgarimoq", "ketmoq" (masalan, "oqarib ketmoq") va boshqa bir qator ma'nolarini ingliz tilida predlog bilan qo'llangan fe'l ma'nosi ham butunlay o'zgarib ketish xususiyatiga ega. Masalan, shu fe'lning o'zi "to get out" shaklida ham bir nechta ma'nosi mavjud. U "chiqmoq", "chiqib olmoq", "tushmoq" ma'nolariga ega. Xuddi shu fikmi boshqa bir qator ingliz tilidagi fe'llar haqida ham aytish mumkin. Bular sirasiga "to be", "to have", "to make", "to become" va boshqa fe'llarni kirtish mumkin. Gap faqat ko'p ma'noli fe'lning umumiy emas, balki aniq ma'nosini tarjimada berish haqida borishi mumkin. Bundan tashqari semantik jihatdan neytral hisoblangan "thing", "matter", "stuff", "challenge" va shu kabi keng ma'noli so'zlarni tarjima qilishda transformatsiyadan foydalanish tavsiya etiladi, chunki bu so'zlar har gal kontekstdan kelib chiqilgan holda turlicha tarjima qilinadi. Masalan, "thing" o'zbek tiliga kontekstga qarab, narsa, ne'mat, omil, jihat, tomon deb tarjima qilinishi mumkin. Ba'zan tarjimada butunlay tushib qolish holatlari ham uchraydi. Tarjimada bunday so'zlarni tushib qolishini kontekst talab etadi va bu so'z tarjimada ortiqcha hisoblanadi. Masalan, "I don't know this thing" gapini ikki xil tarjima qilish mumkin - "Men bu narsani bilmayman" yoki "Men buni bilmayman". Tarjimadan ko'rinib turibdiki, "thing" so'zini tushirib qoldirish bilan tarjima mazmuniga putur yetgani yo'q. Ingliz tilidagi "to employ" fe'li

odatda ishga olmoq, ishga yollamoq ma'nolariga ega. Bu fe'l ijobiy ma'noga ega bo'lishi bilan bir qatorda kontekst taqozosi bilan salbiy ma'noga ega bo'lishi mumkin.

Ma'noni konkretlashtirish uslubi shundan iboratki, unda tarjimon aslyatdagi so'zning tarjimasi uchun tarjima tilida konkretroq ma'noli so'zni tanlaydi. Masalan, "My mother had left her chair in agitation and gone behind it in the corner" gapida "to leave" va "to go" fe'llari o'zbek tiliga "qoldirmoq" va "bormoq" fe'llari bilan tarjima qilinmaydi. Tarjimaviy ekvivalentlikka erishish keltirilgan fe'llarni konkretlashtirilishini talab qiladi: "Onam hayajondan irg'ib turib, burchakda qotganicha turib qoldi."

Ingliz tilidagi quyidagi gaplarni o'zbek tiliga tarjimasida "say" fe'li "gapirmoq", "aytmoq" fe'llari bilan tarjima qilinsa, ekvivalent tarjimaga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun, bu fe'lning ham ma'nosi konkretlashtirilishi maqsadga muvofiq.

"So what?" I said.

-Xo'sh, nima gap o'zi?, - so'radim men.

"Hello", I said when somebody answered phone at last.

- Labbay! deb qichqirdim men, va nihoyat kimdir telefonga kelganida.

Becky had said that she was in bed and ill.

Bekki u kasal bo'lib yotibdi deb yozibdi.

Shunday qilib, konkretlashtirishda aslyatdagi keng lug'aviy ma'noga ega bo'lgan so'z va so'z birikmalar tarjima tilidagi tor ma'noli so'z yoki so'z birikmasi bilan almashtiriladi. Konkretlashtirish lisoniy va kontekstual (nutqiy) bo'lishi mumkin[7]. Lisoniy konkretlashtirishda keng ma'noli so'zni tor ma'noli so'z bilan almashtirilishi ikki til qurilishidagi tafovutlar tufayli yuzaga keladi. Xalqaro hamjamiyatga ma'lum bo'lgan nomlarni transkripsiya va transliteratsiya yo'li bilan berishning o'zi kifoya. Masalan, "Coca Cola", "Pepsi Cola", "Chevron", "Tayota" shular jumlasidandir.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, kontekstdan kelib chiqib tarjima qilishda asosan talaffuz va o'z navbatida uning transformatsiya uchrashi yoki transliteratsiya usullari orqali amalga oshiriladi. Qaysi transformatsiya usuli qayerda qo'l kelishini belgilash tarjimonning mahorati va tajribasiga bog'liq. Tarjimon ikki tilni mukammal bilishi bilan bir qatorda uning

barcha sohalaridan xabardor bo'lishi juda muhim. So'z tanlashda uslub va janrning xususiyatlarini, iinkoniyatlarini hisobga olish yaxshi natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sunnatovich, N. M. R. (2021). MILLIY O'ZIGA XOS SO'ZLARNING O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MURAKKABLIK LARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(5), 600-605.
2. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
3. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI'ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
4. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kontekst>
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Orfoepiya>
7. "Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik" va "Sinxron tarjima" mutaxassisliklari magistrantlari hamda "Tarjima nazariyasi va amaliyoti" yo'nalishi talabalarining yillik an'anaviy ilmiyamaliy anjumani materiallari. – T., 2020. – 144 b